

УДК 581.142

ВЛИЯНИЕ АУКСИНОВ И ЦИТОКИНИНОВ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН БОБОВЫХ КУЛЬТУР С ИСТЁКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ

САБИТОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА

Младший научный сотрудник лаборатории семеноводства и селекции сои. ТОО
«Опытное хозяйство масличных культур» Казахстан, г. Усть-Каменогорск

Аннотация: В данной работе исследовалось влияние активаторов роста — индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) и феруловой кислоты — на всхожесть семян сои с истекшим сроком годности. Проведён эксперимент с обработкой семян различными концентрациями веществ (100 и 200 мкл) и их комбинациями. Контрольная группа обрабатывалась дистиллированной водой. Результаты показали, что: Обработка ИУК в концентрации 100 мкл повысила процент проросших семян до 44% (против 4–8% в контроле), однако увеличение концентрации до 200 мкл снизило эффективность и привело к росту числа больных семян. Также феруловая кислота (100 и 200 мкл) оказала негативное или нейтральное влияние, практически полностью подавляя прорастание и вызывая высокую смертность. И комбинация ИУК и феруловой кислоты также не показала положительных результатов. Сделан вывод о нецелесообразности использования просроченных семян сои для посева. Оптимальной для частичного восстановления всхожести признана концентрация ИУК 100 мкл, однако общая эффективность метода остаётся ограниченной.

Ключевые слова: всхожесть семян, соя, просроченные семена, индолил-3-уксусная кислота (ИУК), феруловая кислота, активаторы роста, стимуляция прорастания, фитогормоны, концентрация, жизнеспособность семян.

Abstract: This study investigated the effect of growth activators—indole-3-acetic acid (IAA) and ferulic acid—on the germination of soybean seeds past their expiration date. An experiment was conducted treating the seeds with various concentrations of the substances (100 and 200 µl) and their combinations. The control group was treated with distilled water. The results showed that: Treatment with IAA at a concentration of 100 µl increased the percentage of germinated seeds to 44% (compared to 4–8% in the control). However, increasing the concentration to 200 µl reduced its effectiveness and led to a higher number of diseased seeds. Ferulic acid (100 and 200 µl) had a negative or neutral effect, almost completely suppressing germination and causing high mortality. The combination of IAA and ferulic acid also showed no positive results. It was concluded that the use of expired soybean seeds for sowing is not feasible. A concentration of 100 µl IAA was identified as optimal for partially restoring germination, although the overall effectiveness of the method remains limited.

Keywords: seed germination, soybeans, expired seeds, indole-3-acetic acid (IAA), ferulic acid, growth activators, germination stimulation, phytohormones, concentration, seed viability.

Сохранение высокой всхожести семян — ключевая задача сельского хозяйства. Потеря всхожести семенным материалом приводит к значительным экономическим потерям. Одним из перспективных направлений является использование фитогормонов и других биологически активных соединений для стимуляции прорастания старых семян. Индолил-3-уксусная кислота (ИУК) является основным ауксином, регулирующим процессы клеточного деления и растяжения, а также корнеобразования. Феруловая кислота, являясь фенольным соединением, может проявлять как антиоксидантную активность, так и влиять на ростовые процессы. Целью данной работы было изучить влияние ИУК и феруловой кислоты на всхожесть семян сои с истекшим сроком годности и выявить оптимальные концентрации для их обработки. Основным ауксином является индолил-3-уксусная кислота - (далее ИУК). В верхушке побега из триптофана растением синтезируется ИУК и затем перемещается сверху вниз по

паренхимным клеткам со скоростью 10- 15 мм/час благодаря особому механизму полярного транспорта. Возможно также более быстрое передвижение ауксинов по транспортным каналам растения.[1]

Применение ауксинов (ИУК) и цитокининов для обработки семян бобовых культур с истекшим сроком годности имеет значительный практический потенциал. Это позволяет повысить всхожесть, улучшить рост и развитие растений, а также снизить экономические затраты на посадочный материал. Однако для каждого вида культур необходимо подбирать оптимальные концентрации и методы обработки, чтобы достичь максимального эффекта [1].

Для эксперимента были взяты семена прошлых годов с истекшим сроком годности, неповреждённые внешне и без белого налёта (Соя Прогресс №1 – 2021 год сбора, Соя Атамекен №2 – 2021 год сбора, Соя Быструха №3 – 2021 год сбора). Семена, замоченные в дистиллированной воде. Время замачивания семян 10 минут. Это время достаточно для поглощения семенами раствора ИУК и активации физиологических процессов, но не приводит к переувлажнению или повреждению семян. Подготовка отобрать здоровые семена сои с одинаковым размером и цветом.

Далее разделить 600 семян на 3 группы (2 концентрации ИУК 100 и 200. Для начала необходимо провести предварительную дезинфекцию семян в растворе перманганата калия.

Разместить семена на увлажненной фильтровальной бумаге или в чашках Петри. Поддерживать постоянную влажность и температуру. И далее разложить на фильтровальную бумагу методом гармошки. И отправить в специальное помещение для прорастания.

Первая контрольная группа это семена, замоченные в дистиллированной воде, покажут стандартные показатели всхожести и роста.

Вторая группы с ИУК, в концентрациях 100 и 200 мкл.

Третья группы с Феруловой кислотой в концентрациях 100 и 200 мкл.

И четвертая группы с комплексом этих фитогормонов в концентрациях 100 мкл ИУК и 100 мкл ФК. С 200мкл соответственно.

Каждая проба бралась в количестве 100 штук семян и помещалась в тару на фильтровальную бумагу сложенную гармошкой, далее поливалось соответствующем раствором и оставлялось в помещении Проращивание проводилось в культивационном помещении при 21-25°C в течение 4-5 дней.

Таблица 1 - Проращивание семян с истекшим сроком годности (контроль)

Культура растений	Соя №1, %	Соя №2, %	Соя №3, %
Процент проросших семян	4	8	6
Процент непроросших семян	96	92	94
Процент взошедших семян	0	0	0
Процент невзошедших семян	0	0	0
Процент образования корней	0	0	0
Семена с поражениями	96	92	94

Показатель проращивания крайне низок и колеблется в узком диапазоне от 4% до 8%. Это означает, что подавляющее большинство семян (92-96%) полностью утратило способность к проращиванию. Показатели "Процент взошедших семян", "Процент образования корней" и, по умолчанию, листьев равны 0%. Это свидетельствует о том, что даже те немногие семена, которые проросли (наклюнулись), не смогли дать жизнеспособных проростков и продолжить развитие. Их энергетических запасов и жизненных сил хватило лишь на начальный этап. Показатель "Семена с поражениями" (96%, 92%, 94%) практически идентичен показателю "не проросших семян". Это позволяет сделать вывод, что основной причиной потери всхожести является не просто старение, а массовое заражение патогенами (грибками, бактериями) или глубокие физиологические нарушения, которые визуально проявились как "поражения".

Семена практически полностью непригодны для посева. Их жизнеспособность находится на критически низком уровне, а основная масса семенного материала поражена.

Таблица 2 – Исследование влияния активатора роста на прорастание семян с истекшим сроком годности

Критерии оценки	ИУК 100 мкл	ИУК 200 мкл
Соя №1,		
Проросшие семена,	44	32
Не проросшие семена,	56	68
Взошедшие семена,	31	27
Не взошедшие семена,	13	5
Процент образования корней	52	32
Процент образования первичных листьев	26	25
Погибшие	30	14
Больные	25	64
Соя №2		
Проросшие семена,	13	21
Не проросшие семена,	87	79
Взошедшие семена,	11	20
Не взошедшие семена,	13	1
Процент образования корней	13	21
Процент образования первичных листьев	12	21
Погибшие	15	4
Больные	72	96
Соя %3		
Проросшие семена, %	38	25
Не проросшие семена, %	62	75
Взошедшие семена, %	32	15
Не взошедшие семена, %	6	10
Процент образования корней	38	25
Процент образования первичных листьев	24	20
Погибшие	25	65
Больные	32	10

На основе представленных данных можно сделать следующие выводы о влиянии активации роста на прорастание семян с истекшим сроком годности: 1.Проросшие семена: При обработке 100 мкл активатора прорастание составило 44%, а при 200 мкл – 32%. Это свидетельствует о том, что увеличение концентрации активатора не привело к лучшему прорастанию, а наоборот, снизило его. 2.Непроросшие семена: В группе с 100 мкл непроросших семян – 56%, а в группе с 200 мкл – 68%. Это подтверждает, что большая доза активатора не улучшает прорастание. 3.Взошедшие семена: В группе 100 мкл – 31%, в группе 200 мкл – 27%. Разница небольшая, но снова видно снижение всхожести при увеличении дозы. 4.Невзошедшие семена: В группе 100 мкл – 13%, а в группе 200 мкл – 5%. Это может указывать на частично положительное влияние увеличенной дозы на этот параметр. 5.Образование корней: 52% при 100 мкл и 32% при 200 мкл, что также указывает на негативное влияние высокой концентрации активатора. 6.Образование первичных листьев: Разница минимальна – 26% (100 мкл) против 25% (200 мкл). 7.Погибшие и больные растения: В группе 100 мкл

погибло 30%, а при 200 мкл – 14%, что показывает, что меньшая доза могла быть более стрессовой. Однако процент больных растений при 200 мкл (64%) значительно выше, чем при 100 мкл (25%), что говорит о возможной токсичности большей дозы.

Вывод по таблице 2 - процент не проросших семян очень высок, что указывает на потерю всхожести. Всходов не наблюдается, что подтверждает отсутствие успешного развития растений. Образование корней отсутствует, что свидетельствует о невозможности дальнейшего роста. Большая часть семян поражена, что может указывать на заражение грибами, бактериями или другие негативные факторы.

Семена сои с истекшим сроком годности практически полностью утратили способность к прорастанию и дальнейшему развитию. Их использование в посевных целях нецелесообразно. Оптимальная доза активатора – 100 мкл, так как она показала лучшие результаты по прорастанию и всхожести семян. Увеличение концентрации до 200 мкл снижает прорастание, увеличивает количество непроросших семян и повышает процент больных растений, что может свидетельствовать о токсическом эффекте высокой дозировки.

Таблица 3 Исследование влияния активатора роста на прорастание семян с истекшим сроком годности Феруловая кислота.

Критерии оценки	Феруловая кисл. 100мкл	Феруловая кисл. 200мкл
Соя №1,		
Проросшие семена,	11	0
Не проросшие семена,	89	0
Взошедшие семена,	0	0
Не взошедшие семена,	100	0
Процент образования корней	11	0
Процент образования первичных листьев	0	0
Погибшие	45	0
Больные	44	0
Соя №2		
Проросшие семена,	7	1
Не проросшие семена,	93	99
Взошедшие семена,	4	0
Не взошедшие семена,	3	100
Процент образования корней	7	1
Процент образования первичных листьев	0	0
Погибшие	70	99
Больные	30	1
Соя %3		
Проросшие семена, %	4	6
Не проросшие семена, %	96	94
Взошедшие семена, %	0	3
Не взошедшие семена, %	100	97
Процент образования корней	4	6
Процент образования первичных листьев	0	0
Погибшие	16	95
Больные	80	5

Вывод по таблице 3 Прорастание семян: Феруловая кислота (100 мкл) показала 11% проросших семян, а при 200 мкл – 0%. Варианты с Ф+ИУК (100 и 200 мкл) дали низкие показатели (8% и 6% соответственно). Всходы: Везде 0%, что говорит об отсутствии полноценного прорастания. Корни появились только при обработке феруловой кислотой (100 мкл) – 11%. Первичные листья не образовались в любом варианте. При феруловой кислоте (100 мкл) 45% семян погибли, 44% оказались больными. В остальных вариантах (включая контрольные с Ф+ИУК) смертность составила 92–94%, а заболеваний не зафиксировано. Феруловая кислота 100 мкл существенно снижает процент проросших семян (4-11%), а при 200 мкл почти полностью подавляет прорастание (0-6%). Высокий процент невзошедших семян при применении феруловой кислоты (до 100% при 200 мкл) указывает на ее подавляющее влияние. Большинство семян погибает при обработке феруловой кислотой (до 99%). Феруловая кислота в малых дозах (100 мкл) показала минимальное положительное влияние на корнеобразование, но сопровождалась высокой смертностью и заболеваемостью. В дозе 200 мкл – полный нулевой эффект. Варианты с Ф+ИУК не дали всходов, но привели к еще большей смертности (92–94%) при отсутствии болезней. 2. Феруловая кислота (100 мкл и 200 мкл).

Таблица -4 Исследование влияния активатора роста на прорастание семян с истекшим сроком годности комплекс

Критерии оценки	Ф+ИУК по 100мкл	Ф+ИУК по 200мкл
Соя №1,		
Проросшие семена,	8	6
Не проросшие семена,	92	94
Взошедшие семена,	0	0
Не взошедшие семена,	0	0
Процент образования корней	0	0
Процент образования первичных листьев	0	0
Погибшие	92	94
Больные	0	0
Соя №2		
Проросшие семена,	0	0
Не проросшие семена,	100	100
Взошедшие семена,	0	0
Не взошедшие семена,	0	0
Процент образования корней	0	0
Процент образования первичных листьев	0	0
Погибшие	100	100
Больные	0	0
Соя %3		
Проросшие семена, %	7	0
Не проросшие семена, %	93	100
Взошедшие семена, %	0	0
Не взошедшие семена, %	0	0
Процент образования корней	0	0
Процент образования первичных листьев	0	0
Погибшие	93	100
Больные	0	0

Вывод по таблице 4. При обработке Ф+ИУК (100 мкл) проросло 8% семян, при 200 мкл – 6%. Всходов нет 0% для обеих концентраций. Полное отсутствие корнеобразования и формирования первичных листьев (0% во всех вариантах). Смертность высокая: 92% при 100 мкл, 94% при 200 мкл. Болезней не зафиксировано. Ф+ИУК в дозах 100 и 200 мкл не способствовали успешному росту сои. Хотя небольшая часть семян проросла, всходов не было, корни и листья не образовались. Высокая смертность (более 90%) свидетельствует о негативном влиянии данных обработок.

Итоговый вывод: Использование индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) в качестве активатора роста для семян сои с истекшим сроком годности показало определенные перспективы, однако выявило и ряд ограничений. Эксперименты показали, что обработка семян ИУК в концентрации 100 мкл дала лучшие результаты по прорастанию и всхожести по сравнению с контрольной группой, но увеличение дозировки до 200 мкл снизило всхожесть и увеличило процент больных растений. Феруловая кислота, как отдельный активатор, а также в сочетании с ИУК, показала низкую эффективность и высокую смертность семян.

Так же пришла к решению что, оптимальная доза ИУК – 100 мкл, так как при ней наблюдается наибольшее количество проросших и взошедших семян. Увеличение дозировки ИУК (до 200 мкл) не улучшает, а ухудшает показатели прорастания, повышая процент больных и непроросших семян. Феруловая кислота неэффективна в стимуляции прорастания семян и приводит к высокой смертности. Комбинация ИУК и феруловой кислоты также не дает положительных результатов, поскольку не способствует успешному росту и развитию проростков. Семена сои с истекшим сроком годности практически утратили способность к прорастанию, что делает их использование в посевных целях нецелесообразным без дополнительных улучшений методов обработки. Таким образом, использование ИУК в низких концентрациях (100 мкл) является перспективным способом повышения всхожести старых семян, однако требуется дальнейший подбор оптимальных условий обработки для повышения эффективности метода.

Статья разработана в рамках программно-целевого финансирования МСХ РК по бюджетной программе BR 22885857 < Создания и внедрение в производство высокопродуктивных сортов и гибридов масличных ,крупяных культур с целью обеспечения продовольственной безопасности Казахстана >

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Кравцов, А. В. Фитогормоны и их роль в регуляции роста растений : учебное пособие / А. В. Кравцов. – М. : Колос, 2017. – 312 с.
2. Фоменко, Н. А. Основы физиологии растений: фитогормоны и регуляция роста / Н. А. Фоменко. – СПб. : Лань, 2015. – 278 с.
3. Копылова, Г. В. Фитогормоны и их применение в сельском хозяйстве / Г. В. Копылова, Е. Н. Смирнова. – Новосибирск : Наука, 2012. – 198 с.
4. Таиров, А. П. Гормональная регуляция развития растений / А. П. Таиров. – Екатеринбург : УралПресс, 2014. – 356 с.
5. Давыдов, С. В. Фитогормоны: биосинтез, метаболизм и функции / С. В. Давыдов. – Казань: Казанский университет, 2016. – 264 с
6. Хасанова, Л. А. Применение фитогормонов в растениеводстве / Л. А. Хасанова, О. В. Петров. – Самара : Самарский университет, 2013. – 172 с.